

**VOLEYBOL SPORT TURI ASOSIDA JISMONIY TARBIYA
MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK VA
METODIK ASOSLARI**

Ilmiy rahbar: Navoiy innovatsiyalar universiteti o'qituvchisi

Utkirov Nusrat Kamilovich

Navoiy innovatsiyalar universiteti

boshlang'ich ta'lim yo'nalishi kunduzgi

2-kurs talabasi

Bahrinova Gulhayo Bahodir qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada voleybol sport turi asosida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik va metodik jihatlari yoritilgan. Voleybol mashg'ulotlarining o'quvchilarning jismoniy rivojlanishi, harakat malakalari, ijtimoiy-psixologik sifatlari hamda sog'lom turmush tarzini shakllantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, mashg'ulotlarni samarali rejalashtirish, o'qitish metodlari va nazorat tizimi haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, voleybol, pedagogik asoslar, metodik yondashuv, mashg'ulot, harakat malakalari.

Аннотация: В данной статье освещены педагогические и методические аспекты организации занятий по физическому воспитанию на основе волейбола. Проанализировано значение занятий волейболом в физическом развитии, двигательных навыках, социально-психологических качествах и формировании здорового образа жизни учащихся. Также изложены мнения об эффективном планировании занятий, методах обучения и системе контроля.

Ключевые слова: физическое воспитание, волейбол, педагогические основы, методический подход, тренировка, двигательные навыки.

Abstract: This article covers the pedagogical and methodological aspects of organizing physical education classes based on volleyball. The importance of

volleyball training in the physical development of students, motor skills, socio-psychological qualities, and the formation of a healthy lifestyle is analyzed. Opinions on effective lesson planning, teaching methods, and the control system are also presented.

Keywords: physical education, volleyball, pedagogical foundations, methodological approach, training, movement skills.

Hozirgi kunda jismoniy tarbiya va sport ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. O'quvchilarning sog'lig'ini mustahkamlash, jismoniy sifatlarini rivojlantirish hamda ularda ijtimoiy faollikni shakllantirishda sport o'yinlari, xususan voleybol muhim o'rin tutadi. Voleybol o'yini harakatlarning xilma-xilligi, jamoaviylik va musobaqaviylik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Shu sababli uni jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga kiritish pedagogik va metodik jihatdan asoslangan bo'lishi zarur.

Voleybol asosidagi jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining pedagogik asoslari quyidagi tamoyillarga tayangan holda tashkil etiladi:

1. Onglilik va faollik tamoyili. O'quvchilar mashg'ulot jarayonida bajarilayotgan mashqlarning maqsadi va ahamiyatini tushunib yetishlari kerak. Bu ularning faolligini oshiradi.
2. Izchillik va tizimlilik. Mashg'ulotlar oddiy harakatlardan murakkab texnik elementlarga tomon bosqichma-bosqich olib boriladi.
3. Yosh va individual xususiyatlarni hisobga olish. O'quvchilarning yoshi, jismoniy tayyorgarligi va sog'lig'i mashg'ulot mazmunini belgilashda muhim omil hisoblanadi.
4. Tarbiyaviy yo'naltirilganlik. Voleybol mashg'ulotlari orqali intizom, jamoada ishlash, mas'uliyat va o'zaro hurmat kabi sifatlar shakllantiriladi.

Voleybol asosida mashg'ulotlarni samarali tashkil etish metodik yondashuvlarni to'g'ri tanlashga bog'liq. Asosiy metodik jihatlar quyidagilardan iborat:

O'rgatish metodlari. Ko'rsatib berish, tushuntirish, takrorlash va mashq qilish metodlari voleybol texnikasini o'rgatishda keng qo'llaniladi.

O'yin metodi. Mashg'ulotlarda o'yin elementlaridan foydalanish o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va darsni jonlantiradi.

Musobaqa metodi. Kichik musobaqalar o'tkazish orqali o'quvchilarda raqobatbardoshlik va g'alabaga intilish hissi shakllantiriladi.

Voleybol mashg'ulotlari davomida xizmat (to'p kiritish), qabul qilish, uzatish, hujum va himoya elementlarini o'rgatishga alohida e'tibor beriladi.

Voleybol asosidagi jismoniy tarbiya mashg'uloti odatda uch qismdan iborat bo'ladi:

Kirish qismi – saf mashqlari, umumiy rivojlantiruvchi mashqlar, tanani qizdirish.

Asosiy qism – voleybol texnikasi va taktikasini o'rgatish, maxsus mashqlar va o'yinlar.

Yakuniy qism – sekinlashtiruvchi mashqlar, nafas mashqlari va xulosa.

Mashg'ulotlar samaradorligini oshirish uchun o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi va texnik ko'nikmalarini muntazam nazorat qilish muhim. Baholash jarayonida o'quvchining faolligi, harakatlarni to'g'ri bajarishi va jamoaviy o'yindagi ishtiroki inobatga olinadi.

Xulosa qilib aytganda, voleybol sport turi asosida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tashkil etish pedagogik va metodik jihatdan puxta rejalashtirilishi lozim. To'g'ri tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning jismoniy rivojlanishi, sog'lig'i va ijtimoiy faolligini oshirishga xizmat qiladi. Voleybol o'yini jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshiruvchi muhim vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev A., Xolmurodov R. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
2. Kerimov F.A. Sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.

3. Matkarimov S., Usmonov I. Sport o'yinlari nazariyasi va metodikasi.– Toshkent: O'zbekiston, 2020.
4. Pulatov A.A. Voleybol: o'qitish va mashg'ulot metodikasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017.
5. Salomov R.S. Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi. – Toshkent: Fan, 2016.
6. Xo'jayev F., Axmedov B. Maktabda jismoniy tarbiya darslarini tashkil etish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
7. Ozolin N.G. Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya. – Moskva: Akademiya, 2015.
8. Platonov V.N. Sportivnaya trenirovka: obshchaya teoriya. – Kiyev: Olimpiyskaya literatura, 2016.
9. International Volleyball Federation (FIVB). Volleyball Coaching Manual. – Lausanne, 2019.
10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish to'g'risida"gi qarorlari.